

doi: 10.5281/zenodo.4966657

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Dissemination of Innovative Experience Through the Organization of an Innovation Resource Center in a Preschool Education Institution

Tatiana Shvetsova

Manager

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No. 1 of Mogilev»

akademya.detstva@yandex.by

Annotation: *The purpose of the article is to reveal the features of the organization of the resource innovation center, whose activities are aimed at the dissemination of innovative experience. The author describes the organizational and methodological system for the formation of innovative experience in civil and patriotic education of preschool children, which includes the creation of an information and educational environment of the institution, the definition of the content of the work, the mastery of modern educational technologies, including information and communication, and effective forms of work. The novelty of the research lies in the description of the conditions for creating a resource innovation center that promote the introduction, translation, dissemination and development of innovative experience to the general public.*

Keywords: *innovation activity, resource center, experience broadcast.*

Введение **Introduction**

Результатом инновационной деятельности в учреждении дошкольного образования является реализованная инновация. Инновация – это результат инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта, нового или усовершенствованного технологического процесса, нового подхода к социальным или образовательным услугам (Хуторской, 2008). Распространение инновационного педагогического опыта тесно связано с понятием «диссеминация», под которым понимают внедрение, трансляцию, пропаганду, освоение. Диссеминация позволяет распространить инновационную практику на более широкие массы, адаптируя, редуцируя, а иногда и развивая различные элементы инновационной разработки или систему в целом (Сурикова, 2018).

Методы и методики исследования. **Methods and Techniques of the Research**

Деятельность по диссеминации инновационного опыта предполагает сетевое взаимодействие учреждений образования и создание ресурсных центров.

Ресурсный инновационный центр – это структурное подразделение учреждения образования, обеспеченное материально-техническими, педагогическими, информационными, интеллектуальными и другими ресурсами, направленными на накопление и распространение эффективного опыта инновационной деятельности в массовую практику. Критериями для создания ресурсного инновационного центра

являются: завершение учреждением образования инновационной деятельности, ход и результаты которой обладают теоретической ценностью и практической значимостью для системы образования; осуществление учреждением образования методической, организационной, информационной, консультационной и экспертной поддержки деятельности других учреждений образования по вопросам организации и осуществления инновационной деятельности; наличие в учреждении кадровых, научно-методических, материально-технических, информационных и иных ресурсов, позволяющих ему выступать в качестве ресурсного инновационного центра.

Результаты *Results*

На базе государственного учреждения образования «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» реализовывался республиканский инновационный проект «Внедрение модели гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и деятельности региональных виртуальных музеев».

Актуальность данного инновационного проекта определялась тем, что проблема формирования гражданской идентичности подрастающего поколения является значимой для нашего общества. Современное учреждение дошкольного образования выступает социокультурной средой, создающей оптимальные условия для формирования основ гражданственности, гражданской идентичности у детей дошкольного возраста. В апробируемой модели формирования гражданской идентичности воспитанников в соответствии со структурными компонентами гражданственности было определено содержание работы, включающее этнокультурное, поликультурное, патриотическое, гражданское и нравственное воспитание.

В технологическом аспекте реализация содержания предполагала использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, и эффективных форм работы. Участниками инновационного проекта были разработаны современные дидактические и информационные ресурсы, включающие мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии, виртуальные альбомы, тематические видеофильмы и интерактивные игры по теме проекта. Все инновационные продукты систематизированы по тематическим блокам и представлены в виртуальном музее с материалами которого можно ознакомиться на сайте учреждения <https://dcrr.by/obrazovatelnyy-protsess/patrioticheskoe-vospitanie/>.

За время реализации проекта значительно повысилась информационно-коммуникативная компетентность педагогических работников, а также их профессиональная компетентность в решении задач гражданско-патриотического воспитания.

Для получения статуса ресурсного инновационного центра наше учреждение отправило заявку в учреждение образования «Могилевский областной институт развития образования», научный консультант представил экспертную оценку результатов инновационной деятельности и обоснование о целесообразности работы учреждения как ресурсного инновационного центра. Накопленный инновационный опыт по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста и созданная за период инновационной деятельности информационно-образовательная среда учреждения, позволили организовать на базе нашего учреждения ресурсный

інноваційний центр по проблемі «Формирование гражданской идентичности обучающихся посредством использования информационно-образовательной среды».

В своей деятельности ресурсный инновационный центр руководствуется нормативными документами Министерства образования Республики Беларусь. На их основании было разработано положение о ресурсном центре учреждения, составлен план работы на учебный год, издан приказ о его открытии и назначении руководителя. Членами ресурсного инновационного центра являются педагоги-новаторы, активно участвующие в распространении инновационного педагогического опыта.

Основной целью деятельности центра является повышение качества образования посредством создания единого научно-педагогического пространства, обеспечивающего становление режима инновационного развития в учреждениях образования региона. Задачами ресурсного инновационного центра являются: концентрация, рациональное распределение и использование материально-технических, педагогических, интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов; информационная и научно-методическая поддержка инновационного развития региона; ведение научно-исследовательской, инновационной проектной деятельности, выявление и содействие решению образовательных проблем региона; консультирование педагогических и руководящих работников учреждений образования; организация обучения различных категорий педагогических работников по использованию в практике работы инновационных достижений, овладению новыми образовательными технологиями, методами обучения и воспитания, навыками инновационного управления; распространение инновационного педагогического опыта; организация сетевого взаимодействия учреждения образования.

В текущем году основными направлениями деятельности ресурсного центра в соответствии с планом работы являлись: организационно-методическая и информационно-методическая деятельность.

Организационно-методическая деятельность включала в себя участие в онлайн-мероприятиях, в конкурсах профессионального мастерства, подготовку и проведение различных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста не только для педагогических работников Могилевской области, но и других регионов республики.

Информационно-методическая работа заключалась в пополнении дидактическими материалами и медиаресурсами экспозиций виртуального музея, формировании фонда аудиовизуальных и интерактивных средств обучения; повышение квалификации педагогов; представлении опыта инновационной деятельности в сборниках научно-практических конференций, взаимодействии с другими ресурсными инновационными центрами, участие в экспертизе результатов инновационной деятельности. В течение года проходили заседания ресурсного инновационного центра на которых рассматривались вопросы организации и содержания его работы. В конце года был подготовлен отчет о проделанной работе.

Выводы **Conclusions**

Перспективами работы ресурсного инновационного центра станут: развитие информационно-образовательной среды учреждения, повышение

медиакомпетентности педагогических работников, формирование банка методических материалов по теме; пополнение банка медиаресурсов и обеспечение открытого доступа к ним через сайт учреждения образования.

Литература
References

Сурикова, О.В., & Пашкович Т.Ф. (2018). *Инновационный процесс в учреждениях образования*. Минск : Сэр-Вит.

Хуторской, А.В. (2008). *Педагогическая инноватика*. Москва : Академия.

